

ISSN : 2348-4624
Year : V, No. : XVII, Part-III
January-March, 2018

Approved by UGC
Journal No. 48923
IJJ Impact Factor : 2.695

Śodha Mīmāṃsā

**An International Refereed
Research Journal**

Editor in chief
Dr. Rakesh Kumar Maurya
Associate Editor
Dr. Anish Kumar Verma & Dr. Jayant Kumar

Published by :
Kusum Jankalyan Samiti
Deoria, U.P. (INDIA)

भारतीय राजनीति में पर्यावरण सम्बन्धी समस्याएं : एक विश्लेषण

*प्रवीन पाल

*शोध छात्र (UGC/NET/JRF), राजनीति विज्ञान विभाग, दी०द०उ०गो०वि०वि०, गोरखपुर

भारत प्रारम्भ से ही कृषि प्रधान देश रहा है। प्राचीन काल के विभिन्न ग्रन्थों में वृक्षों, नदियों, जल, पर्वत, वायु इत्यादि का गुणगान किया गया है तथा इन्हें साक्षात् पूजनीय माना गया है। हिन्दू धर्म ग्रन्थों के अनुसार बिना वृक्षों के सुख प्राप्त सम्भव नहीं है। प्राचीन भारत की संस्कृति प्रकृति प्रेमी थी। ऋषि-मुनियों की सम्पूर्ण दिनचर्या प्रकृति पर आधारित थी। शिक्षा व्यवस्था वनांचल स्थित हरीतिमापूर्ण गुरुकुलों में होती थी। पहाड़, वृक्ष, नदियाँ इत्यादि प्राकृतिक स्रोत मानव जीवन के महत्वपूर्ण पक्ष थे। प्रकृति की रक्षा करना प्रत्येक व्यक्ति अपना नैतिक एवं धार्मिक कर्तव्य मानता था। फलस्वरूप पर्यावरण और मानव जीवन में उचित संतुलन था। "वैश्वीकरण के इस दौर में आज हम अनेक चुनौतियों एवं संकटों के साथ इक्कीसवीं सदी में प्रवेश कर चुके हैं। विश्व का एक मात्र देश भारत है जो 'पृथ्वी: शान्ति वनस्पतयः शान्ति' की कामना करता है।" इस सम्बन्ध में प्रसिद्ध इतिहासकार रामचन्द्र गुहा ने लिखा है कि, "Hindus were the first environmentalists. A precociousness was manifest in their myths, folklore and ritual practices, where god played with animals, where humans attained salvation in the forest, and where lowly plant and insect species were treated with reverence" इससे यह सिद्ध होता है कि भारत में पर्यावरणवाद की परम्परा काफी प्राचीन है।

वर्ष 1972 में पर्यावरण पर एक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन स्टाकहोम में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में ही United Nation's Environment Programm (UNEP) की नींव रखी गयी। इस सम्मेलन में भारत की तत्कालिक प्रधानमंत्री श्रीमती इन्द्रा गांधी ने अपनी राय देते हुए कहा कि 'गरीबी सबसे बड़ी प्रदूषक है।' आगे उन्होंने कहा कि, "अमीर हमारी गरीबी को शक की निगाह से देखते हैं और दूसरी ओर वे हमारे द्वारा अपनाये गये तरीकों के खिलाफ चैतावनी देते हैं। हम नहीं चाहते कि पर्यावरण और ज्यादा बर्बाद हो। लेकिन हम एक क्षण के लिए भी यह नहीं भूल सकते कि बड़ी संख्या में लोग गरीबी से जुझ रहे हैं, क्या गरीबी और जरूरत सबसे बड़े प्रदूषक नहीं है। गरीबी की स्थिति कायम रहने पर पर्यावरण में सुधार नहीं किया जा सकता। यह भी सच है कि विज्ञान और तकनीक के प्रयोग के बिना गरीबी खत्म नहीं की जा सकती है।" प्रधानमंत्री इन्द्रा गांधी द्वारा दिये गये प्रसिद्ध नारे 'गरीबी हटाओ' ने भारत के विकास प्रतिमान को आकार प्रदान किया। यह विकास प्रतिमान सामान्यतया पूंजीवादी मार्ग का अनुसरण करता है। आधुनिक पर्यावरणवादियों द्वारा भारत के इस प्रकार अपनाये गये बहुआयामी विकास के विभिन्न सतरो को पर्यावरण की क्षति पहुंचाने वाले मानकर इसकी आलोचना की है। जैसा कि इन पर्यावरणविदों ने भारत के संदर्भ में देखा कि

उत्तर औपनिवेशिक शासक विकास के पुराने ढर्रे को तोड़ने में असफल रहें, क्योंकि यह आधुनिक पूंजीवाद एजेण्डे को बढ़ाना जारी रखता था, जो सामान्य रूप से आम जनता के लिए दण्ड और विशेष रूप से हाशिये पर जीवन व्यापन करने वाले लोगों के लिए दण्डनीय था। उन्होंने पर्यावरण को हो रहे नुकसान के लिए बड़ी औद्योगिक इकाइयों के विकास और इस आधुनिक विकास के युग में प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के तरीकों को उत्तरदायी ठहराया।

"यह मुमकिन है कि इन्द्रा गांधी ने स्टॉकहोम में विकासशील दुनिया के सामने अपनी आवाज रखी है। लेकिन वे जिस देश का प्रतिनिधित्व कर रही थी, खुद उसी देश में पर्यावरणीय मुद्दों के सम्बन्ध में कई तरह के विचार थे। इस बात पर किसी को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। भारत में आधुनिक इकोलॉजिकल दुविधा के जितने सारे आयाम मौजूद हैं, उतने किसी दूसरे देश में नहीं हैं। स्टॉकहोम सम्मेलन के समय देश की 70 प्रतिशत जनसंख्या खेती में लगी हुई थी। लेकिन देश में कारखानों का एक मजबूत आधार भी मौजूद था। स्टॉकहोम सम्मेलन के दो साल बाद भारत विशिष्ट 'न्यूक्लीय क्लब' में शामिल हुआ और इसने अपना पहला उपग्रह 'आर्यभट्ट' भी छोड़ा।"

औपनिवेशिक और उत्तर औपनिवेशिक भारत के पर्यावरण को व्यापक रूप से सामाजिक और राजनीतिक संघर्षों के प्रतीक के रूप में खोजा गया है। भारत में पर्यावरणीय आन्दोलन सदैव ही सामाजिक आन्दोलनों से सम्बन्धित रहे हैं। इस सम्बन्ध में भारत में चले 1970-80 के दशक में 'चिपको आन्दोलन' का उदाहरण दिया जा सकता है। चिपको आन्दोलन जो गांव की औरतो के नेतृत्व में उत्तराखण्ड हिमालय में चलाया गया, जिसमें आम जन वृक्षों को काटने से रोकने के लिए स्वयं वृक्ष पर चिपककर उसकी रक्षा करते थे। "Chipko was representative of a wide spectrum of natural resource conflicts that erupted in different parts of India in the 1970 and 1980. Conflicts over access to forest, fish and grazing resources; Conflicts over the effects of Industrial pollution and mining; and conflicts over the siting of large dams" भारतीय पर्यावरणीय राजनीत को 'गरीबों का पर्यावरणवाद', 'मध्यवर्गीय पर्यावरणवाद', 'संभ्रान्त वर्गीय पर्यावरणवाद', 'जैव महीलावाद', 'लाल-हरा', 'Indigenous environmentalism' आदि विभिन्न रूपों में परिभाषित किया जाता है। भारतीय पर्यावरण सम्बन्धी चिन्तन विभिन्न रंगों-रूपों से भरा हुआ है। यह प्राचीन भारतीय संस्कृति से भी घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित है। भारत के राष्ट्रपिता के रूप में विख्यात महात्मा गाँधी जी ने भारत के ग्रामीण जीवन व्यवस्था को प्रभावित करने वाली आधुनिक औद्योगिकरण की प्रक्रिया की आलोचना की है।

उनके अनुसार ग्रामीण क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों अथवा वन क्षेत्रों का उपयोग उच्चवर्गीय औद्योगिक घरानों द्वारा अनियंत्रित रूप से किया जाता है जो बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों के मानव समुदाय और आदिवासी लोगों को प्रभावित करता है। यद्यपि गांधी जी कोई सशक्त पर्यावरणविद नहीं थे, परन्तु "गांधी जी का आर्थिक विकास के प्रकरणों का विश्लेषण, ग्रामीण पुनः निर्माण के नुस्खे और जीवन रीति पर उनके लिखे-लेख हर स्तर पर पर्यावरणीय संकट पर रोशनी डालते हैं।"६ उनके दर्शन और रहन-सहन ने बाद में आने वाले पर्यावरणीय विद्वजनों को इस हेतु प्रेरित किया कि वे उनका विश्लेषण एक वरिष्ठ पर्यावरणविद के रूप में करें।

सन् 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारतीय राजनीति में पर्यावरण सुरक्षा पर प्रथम संकल्प चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1969-1974) में व्यक्त किया गया जिसमें यह कहा गया कि प्रत्येक पीढ़ी का कर्तव्य है कि वह भूमि, जल, आकाश और वन्य जीवन की उत्पादक क्षमता का इस प्रकार संभालकर प्रयोग करे कि जिससे आने वाली पीढ़ियों को स्वस्थ पर्यावरण के उपभोग का अवसर प्राप्त हो सके। 1977 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि केन्द्र और राज्य सरकार का यह प्रमुख कर्तव्य है कि वे पर्यावरण जिसमें जंगल, नदी, झील व अन्य जीव शामिल हैं का संरक्षण करें और उन्हें प्रदूषित होने से बचायें।

इस प्रकार भारतीय संविधान में पर्यावरण से सम्बन्धित अनेक प्रावधान किये गये हैं। अनु0 47 नागरिकों के पोषण एवं जीवन स्तर में सुधार तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार राज्य का प्राथमिक कर्तव्य घोषित करता है। नीति निर्देशक तत्वों के अन्तर्गत अनु0 48(क) में राज्य को यह निर्देश है कि वह पर्यावरण, वन, वन्य-जीवों का संरक्षण एवं संवर्धन करे। संविधान की सातवीं अनुसूची में केन्द्र और राज्यों के मध्य संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के माध्यम से संसद और राज्य विधान मण्डलों को पर्यावरण संरक्षण सम्बन्धी विधि बनाने के अनेक अधिकार प्राप्त हैं। इस प्रकार पर्यावरण को सुरक्षित रखने को लेकर समय-समय पर अनेक अधिनियम पारित किये गये, जिनमें 1972 का वन जीव संरक्षण अधिनियम, 1974 का जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम, 1980 का वन संरक्षण अधिनियम, 1981 का वायु प्रदूषण अधिनियम तथा 1986 का पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

भारतीय पर्यावरणीय राजनीतिक चिन्तन दक्षिण पूर्व एशिया के इतिहास में एक विशिष्ट स्थान रखता है। इस सम्बन्ध में रामचन्द्र गुहा के विचारों का उल्लेख किया जा सकता है। उनके अनुसार, तीसरी दुनिया का पर्यावरणवाद अपनी उत्पत्ति और महत्व की दृष्टि से पश्चिमी पर्यावरण वाद से भिन्न है। "अमेरिकी पर्यावरणवाद के इतिहासकार एक मत हैं कि पर्यावरणवाद पेट भरे पर होने वाली सोच है। यह आर्थिक सम्पन्नता का नतीजा है कि मूल जरूरतों की पूर्ति होने पर वन्य क्षेत्र और साफ वायु प्यारे लगने लगते हैं।..... इस नजरिये से पर्यावरणवाद 'औद्योगिकरण के बाद के समाज' से ज्यादा फुर्सत मिलने से जुड़ा है, जो अपने में भौतिक जरूरतों के पार की दुनिया की अभिव्यक्ति है। पर बावजूद इस सिद्धान्त को उपेक्षा के, गरीब देशों ने, और ज्यादा

आश्चर्यजनक, उनमें रहने वाले गरीब और गरीब समुदायों ने पर्यावरणीय विषयों में दिलचस्पी दिखाई है।"७ भारतीय पर्यावरणवाद में साधारणजन की बहुलता साफ झलकती है और यह इसलिए क्योंकि भारतीय समाज संरचना काफी पेंचीदी है। भारत में जाति, वर्ग तथा लिंग जैसे मुद्दे पर्यावरणवाद को प्रभावित करते हैं। भारत में पर्यावरणवाद को परिभाषित करने में जाति एक महत्वपूर्ण कारक सिद्ध हुई है। पर्यावरणवाद में दलित अवधारणा ने भारतीय पर्यावरणीय आन्दोलन में महत्वपूर्ण हस्तक्षेप किया है। चिपको आन्दोलन प्रथम भारतीय पर्यावरणीय आन्दोलन था जिसमें की आम जन ने भाग लिया। चिपको आन्दोलन का आरम्भ भारत के हिमालयी क्षेत्रों में वृक्षों को औद्योगिक दुष्प्रभावों से बचाने के लिए हुआ। यह आन्दोलन काफी हद तक गांधी जी के 'सत्याग्रह' के तरीके पर आधारित था। भारतीय पर्यावरणवादी अवधारणा में वर्तमान मुद्दा प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग पर होने वाले संघर्षों से सम्बन्धित है। समकालीन दर्शन प्राकृतिक संसाधनों के समानतावादी उपयोग पर बल देता है। समानता एवं न्याय भारतीय पर्यावरणवादी आन्दोलनों के प्रमुख प्रेरक रहे हैं और यह पर्यावरणवाद इस प्रकार से जन मानस सम्बन्धी गांधी जी के विचारों का अनुसरण करता है।

21वीं शताब्दी जहां अपनी अति आधुनिकता के लिए जानी जायेगी वही इतिहास में इसे पर्यावरण को सर्वाधिक क्षति पहुँचाने का भी श्रेय मिलेगा। दिन-प्रतिदिन बढ़ती जनसंख्या, तकनीकी की भरमार, मानव जीवन का उपभोक्तावादी स्वरूप पर्यावरण को निरंतर गंभीर क्षति पहुँचा रहे हैं। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित विश्व धरोहर आगरा का 'ताजमहल' निकट के औद्योगिक कारखानों से निकलने वाले धुएँ के कारण अपना वास्तविक रंग खोता जा रहा है। भारत की राजधानी दिल्ली में आलम यह है कि ठंडक के दिनों में यहां वाहनों का धुआं चारों तरफ फैल जाता है जिसके कारण श्वास लेने के लिए स्वच्छ वायु तक दिल्ली वासियों को प्राप्त नहीं होती तथा सड़को पर एक निश्चित दूरी तक देखना भी मुश्किल हो जाता है। इस समस्या के समाधान के लिये यद्यपि तत्कालिक मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल द्वारा सम-विषम का सूत्र अपनाया गया, जिसमें एक दिन सड़कों पर केवल वही वाहन उतरेंगे, जिनके नम्बर का अन्तिम अंक सम होगा और एक दिन वह वाहन जिनका अन्तिम अंक विषम होगा। इससे दिल्ली की सड़कों पर बढ़ती वाहनों की भीड़ को कुछ कम करने में अवश्य ही सहायता प्राप्त की गयी। भारत में बढ़ती तकनीकी के साथ-साथ पर्यावरण का असंतुलन भी बढ़ा है जिसके कारण कई इलाकों में वर्षा इतनी अधिक मात्रा में हो जा रही है कि वहां का जन-जीवन, भौगोलिक आकार क्षत-विक्षत हो जा रहा है, और इसके इतर कहीं वर्षा होने का नाम ही नहीं लेती, जिसके कारण भीषण सुखे की समस्या से जुझना पड़ता है।

इसके साथ ही भारत में बढ़ता हुआ मरुस्थलीकरण भी एक समस्या बन गया है। भारत में विभिन्न पवित्र-पावन नदियां बहती हैं जिसमें गंगा, यमुना, घाघरा, राप्ती, सतलज, सरस्वती इत्यादि प्रमुख हैं, परन्तु इन पर भी बढ़ते हुए औद्योगिकरण का प्रभाव पड़ा है और ये दिन प्रतिदिन दूषित होती जा रही हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 'स्वच्छ भारत मिशन' के तहत पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी जा रही है।

सन्दर्भ :

1. डॉ० यादव, वीरेन्द्र सिंह—नई सहस्राब्दी का पर्यावरण, आमेगा पब्लिकेशन, दिल्ली, 2010, पृ०सं०-76
2. Guha, Ramachandra – How much should a Person consumed, pub. By Hachette India, 2010, p.p. 2-3
3. रंगाराजन, महेश—भारत में पर्यावरण के मुद्दे: एक संकलन, पियर्सन इण्डिया, दिल्ली, 2010, पृ०सं०-XVIII
4. रंगाराजन, महेश—भारत में पर्यावरण के मुद्दे: एक संकलन, पियर्सन इण्डिया, दिल्ली, 2010, पृ०सं०-XVIII
5. Guha, Ramachandra – Environmentalism : A Globle History, Penguin Books India, Haryana, 2014, p.p. 160.
6. रंगाराजन, महेश—भारत में पर्यावरण के मुद्दे: एक संकलन, पियर्सन इण्डिया, दिल्ली, 2010, पृ०सं०-95
7. रंगाराजन, महेश—भारत में पर्यावरण के मुद्दे: एक संकलन, पियर्सन इण्डिया, दिल्ली, 2010, पृ०सं०-251

Śodha Mimāṃsā

B.H.U. Road (Near SBI ATM)

Lanka, Varanasi - 221 005

Mob. : 9451440884 / 9415842611 / 8081711954 / 9305906154

website : www.shodhmimamsa.com / e-mail : 842611@gmail.com